

CO-DESIGN PER SCENARI FUTURI SOSTENIBILI

tra mondo produttivo e ricerca

Il Co-Design è un processo non lineare che coinvolge più attori e stakeholder nell'ideazione, implementazione e valutazione di prodotti, servizi e sistemi. Il suo scopo è migliorare l'efficienza e l'efficacia di questi ultimi e la soddisfazione di coloro che partecipano al processo.

La **Toolbox per Azioni più Sostenibile e Collaborative** mira a facilitare la progettazione e l'implementazione di processi di co-progettazione tra mondo produttivo e della ricerca, favorendo, da un lato, maggiore comunicazione tra i due mondi e, dall'altro, per comprendere meglio bisogni e peculiarità di entrambi i contesti. La selezione di strumenti e toolkit nuovi ed esistenti qui inclusi, basati su "SISCODE Toolbox" (Menichinelli et al., 2019) e "OSVH Co-designToolbox" (Menichinelli & de Spirito, 2023; Menichinelli et al., 2023) supporta lo sviluppo del processo di progettazione dall'analisi del problema all'ideazione di una soluzione, allo sviluppo di un prototipo e alla sua sperimentazione in un contesto reale. L'obiettivo principale è quello di fornire supporto nell'organizzazione di un processo di co-progettazione, coinvolgendo le diverse tipologie di stakeholder necessari per lo scenario identificato, dai dipendenti ai ricercatori, dalle

comunità territoriali a quelle più ampie di settore. Come in molte attività collaborative e open source online, ogni fase prevede una tavola dedicata alla "DISCUSSIONE" per supportare e documentare la visione collaborativa, in modo che qualsiasi stakeholder che si unisca al processo in una fase successiva possa capire il contesto e lo stato di avanzamento del lavoro. È possibile stampare e utilizzare la tavola "Discussione" tutte le volte che si vuole, in modo tale da non limitare il flusso di dialogo.

TASC è organizzato in tre sezioni:

- La **FASE 1** "Analizzare il contesto" è una prima esplorazione della sfida/problema da affrontare, valutazione delle risorse disponibili e stakeholder da coinvolgere.
- la **FASE 2** "Immaginare possibili scenari" è ancora una fase divergente che identifica idee e ipotesi da poter sperimentare in base al contesto scelto e definito.
- la **FASE 3** "Sviluppo e Prototipo" è la definizione di un esperimento che, grazie alle due fasi precedenti, accompagna gli organizzatori e gli stakeholder al prototipo con maggiore consapevolezza.

Alla fine di ogni Sezione (1,2,3) troverete delle canvas "ATTIVITÀ" che dovrete compilare per chiarire e sintetizzare le attività necessarie da compiere per portare a termine la fase del processo a cui si sta lavorando. Le tele saranno facilmente riconoscibili in quanto caratterizzate da questo colore.

Indice

Introduzione	2
Fase 1 Analizzare il contesto	4
Fase 2 Immaginare possibili scenari	13
Fase 3 Sviluppo e prototipo	20
Processo	26
Acknowledgements	28

FASE 1

Analizzare il contesto

L'analisi del contesto è una fase preliminare volta a comprendere la sfida, i soggetti già coinvolti e/o che sarebbe necessario coinvolgere, le risorse disponibili e le attività da compiere per portare a termine la FASE 1.

Dunque, individuate i fattori che sono collegati alla sfida o problema da approfondire attraverso il tool.

Come si utilizza:

Le tele di questa sezione sono tavole di approfondimento ma, soprattutto, di sintesi. Potete decidere se utilizzarle singolarmente o contemporaneamente e provate a rispondere alle domande proposte in cia-

scun box. In questa fase, al fine dell'inquadramento, è necessario condividere con il gruppo di lavoro: competenze, conoscenze, esperienze personali.

CONTESTO_ definire lo scenario

Utilizzare questa tela per definire il contesto, i bisogni e le risorse del problema individuato.

SFIDA

Qual è il tema, problema o la sfida che vogliamo affrontare?

Descrivere in sintesi la tematica, sfida o problema che si vuole affrontare.

BISOGNI

Quali sono i bisogni legati alla tematica?

Elencare o descrivere brevemente i bisogni e necessità legati alla tematica.

FATTORI

Quali sono i fattori che influiscono, positivamente e/o negativamente?

Elencare o descrivere fattori socio-culturali (istruzione, stile di vita, religione, tecnologia, atteggiamenti, politica ...).

+ positivo

- negativo

CONOSCENZA

Cosa conosciamo di questa sfida, tema o problema?

Elencare o descrivere quali sono le conoscenze del gruppo a riguardo (informazioni, dati, esperienze dirette ...).

POLICY

Ci sono policy che oggi influenzano, positivamente e/o negativamente?

Elencare o descrivere regole, norme, politiche istituzionali che limitano o incoraggiano positivamente il tema/problema scelto.

+ positivo

- negativo

Data ___/___/___

Autori _____

Idea / Progetto _____

CONTESTO_risorse

Definire le risorse, conoscenze a disposizione e quali potrebbero incidere in futuro.

RISORSE

Quali sono le risorse disponibili?

Descrivere le risorse che si hanno e che è possibile mettere a disposizione del gruppo (umane, materiali, tecnologiche...).

COMPETENZE

Quali sono le conoscenze e competenze disponibili?

Elencare o descrivere brevemente le competenze disponibili nel gruppo.

IPOTESI

Ci sono aspetti (informazioni, fattori, policy ecc...) che potrebbero incidere in futuro sul contesto d'indagine?

Elencare o descrivere se questi aspetti potrebbero incidere positivamente o negativamente

positivo	negativo

Data__/__/____ Autori_____

Idea / Progetto_____

Discussione CONTESTO

Utilizzare questa tela per documentare dialoghi, interazioni e scambi che avvengono nelle diverse fasi di lavoro.

Scrivere il proprio nome prima di commentare!

Scrivi il commento nel Box!

<p><i>Commento n. 1</i></p>	<p><i>Commento n. 4</i></p>	<p><i>Commento n. 7</i></p>
<p><i>Commento n. 2</i></p>	<p><i>Commento n. 5</i></p>	<p><i>Commento n. 8</i></p>
<p><i>Commento n. 3</i></p>	<p><i>Commento n. 6</i></p>	<p><i>Commento n. 9</i></p>

Data __/__/__

Autori _____

Idea / Progetto _____

STAKEHOLDER MAP

Compilare la mappa degli stakeholder: l'organizzazione promotrice, gli attori coinvolti e quelli interessati, che non partecipano in modo diretto.

Livello di coinvolgimento

Data __/__/__

Autori _____

Idea / Progetto _____

Discussione STAKEHOLDER MAP

Utilizzate questa tela per documentare dialoghi, interazioni e scambi che avvengono nelle diverse fasi di lavoro.

Scrivere il proprio nome prima di commentare!

Scrivi il commento nel Box!

<p><i>Commento n. 1</i></p>	<p><i>Commento n. 4</i></p>	<p><i>Commento n. 7</i></p>
<p><i>Commento n. 2</i></p>	<p><i>Commento n. 5</i></p>	<p><i>Commento n. 8</i></p>
<p><i>Commento n. 3</i></p>	<p><i>Commento n. 6</i></p>	<p><i>Commento n. 9</i></p>

Data_/_/___

Autori_____

Idea / Progetto_____

FASE 1_ATTIVITÀ

Delineare quali attività sono necessarie per completare questa fase.

Nella tavola successiva sarà possibile analizzare singolarmente ogni attività qui identificata.

ATTIVITÀ

Quali sono le attività necessarie in questa fase?

STAKEHOLDER

Chi è coinvolto in ciascuna attività?

RUOLI

Quali sono i ruoli degli attori coinvolti?

RISULTATI ATTESI

Quali sono i risultati desiderabili in questa fase?

A <u>n.</u>				
A _				
A _				
A _				
A _				

Se necessario, stampare nuovamente per aggiungere altre attività all'elenco. Nota importante: numerare in ordine progressivo tutte le attività.

Data__/__/____

Autori_____

Idea / Progetto_____

ATTIVITÀ n. _____

nome dell'attività _____

Indicare con una X a quale FASE del processo si sta facendo riferimento.

- Fase 1. Analizzare il contesto Fase 2. Immaginare possibili scenari Fase 3. Sviluppo e prototipo

OBIETTIVI

Quali sono gli obiettivi di questa attività?

STRUMENTI

Quali sono gli strumenti da utilizzare?

RISULTATI

Quali sono i risultati per ciascun obiettivo?

DURATA

Qual è il tempo utile per raggiungere ogni obiettivo?

Ob. <u>n.</u>				
Ob._				
Ob._				
Ob._				

Se necessario, stampare nuovamente per aggiungere altri obiettivi all'elenco. Nota importante: numerare in ordine progressivo tutti gli obiettivi.

Data ___/___/___

Autori _____

Idea / Progetto _____

FASE 2

Immaginare possibili scenari

Partendo dal contesto analizzato precedentemente, la FASE 2 permette una prima elaborazione delle idee e degli scenari possibili. Questa fase vi permetterà di organizzare la vostra idea tenendo in considerazione gli utenti, i loro bisogni e gli obiettivi che potreste raggiungere.

Le tele della FASE 2 possono essere sfruttate anche per presentare l'idea iniziale ad altri stakeholder da coinvolgere o futuri clienti/beneficiari per interagire insieme a loro e migliorarla.

Come si utilizza:

La tela "IDEA" può essere compilata individualmente o in gruppo. Definite la vostra sfida e le esigenze specifiche che state affrontando. Elencate gli obiettivi che vorreste raggiungere con ciascuna idea e definite come li rag-

giungerete. Con la tela "MATRICE DELLE IDEE" identificate le minacce e le opportunità delle proposte emerse. Fate una valutazione qualitativa dell'originalità, fattibilità e possibile impatto.

MATRICE DELLE IDEE

Compilare la tabella, riga per riga, per classificare le idee emerse. Valutate le opportunità e i fattori negativi di ciascuna.

IDEA

Nome o breve descrizione dell'idea

TARGET

Chi sono gli utenti finali?

INNOVAZIONE

Qual è l'innovazione e il contributo dell'idea?

VALUTAZIONE QUALITATIVA

Originalità, grado di fattibilità, coerenza, coinvolgimento sociale, impatto ecc...

ID. _{n.}				<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> + positivo - negativo </div>	
ID._					
ID._					
ID._					

Se necessario, stampare nuovamente per aggiungere altre idee all'elenco

Data__/__/__

Autori_____

Idea / Progetto_____

Discussione IDEA

Utilizzate questa tela per documentare dialoghi, interazioni e scambi che avvengono nelle diverse fasi di lavoro.

Scrivere il proprio nome prima di commentare!

Scrivi il commento nel Box!

<p><i>Commento n. 1</i></p>	<p><i>Commento n. 4</i></p>	<p><i>Commento n. 7</i></p>
<p><i>Commento n. 2</i></p>	<p><i>Commento n. 5</i></p>	<p><i>Commento n. 8</i></p>
<p><i>Commento n. 3</i></p>	<p><i>Commento n. 6</i></p>	<p><i>Commento n. 9</i></p>

Data ___/___/___

Autori _____

Idea / Progetto _____

FASE 2_ATTIVITÀ

Delineare quali attività sono necessarie per completare questa fase.

Nella tavola successiva sarà possibile analizzare singolarmente ogni attività qui identificata.

ATTIVITÀ

Quali sono le attività necessarie in questa fase?

STAKEHOLDER

Chi è coinvolto in ciascuna attività?

RUOLI

Quali sono i ruoli degli attori coinvolti?

RISULTATI ATTESI

Quali sono i risultati desiderabili in questa fase?

A <u>n.</u>				
A _				
A _				
A _				
A _				

Se necessario, stampare nuovamente per aggiungere altre attività all'elenco. Nota importante: numerare in ordine progressivo tutte le attività.

Data__/__/____

Autori_____

Idea / Progetto_____

ATTIVITÀ n. _____

nome dell'attività _____

Indicare con una X a quale FASE del processo si sta facendo riferimento.

- Fase 1. Analizzare il contesto Fase 2. Immaginare possibili scenari Fase 3. Sviluppo e prototipo

OBIETTIVI

Quali sono gli obiettivi di questa attività?

STRUMENTI

Quali sono gli strumenti da utilizzare?

RISULTATI

Quali sono i risultati per ciascun obiettivo?

DURATA

Qual è il tempo utile per raggiungere ogni obiettivo?

Ob. <u>n.</u>				
Ob._				
Ob._				
Ob._				

Se necessario, stampare nuovamente per aggiungere altri obiettivi all'elenco. Nota importante: numerare in ordine progressivo tutti gli obiettivi.

Data ___/___/___

Autori _____

Idea / Progetto _____

Discussione FASE 2_ATTIVITÀ

Utilizzate questa tela per documentare dialoghi, interazioni e scambi che avvengono nelle diverse fasi di lavoro.

Scrivere il proprio nome prima di commentare!

Scrivi il commento nel Box!

<p><i>Commento n. 1</i></p>	<p><i>Commento n. 4</i></p>	<p><i>Commento n. 7</i></p>
<p><i>Commento n. 2</i></p>	<p><i>Commento n. 5</i></p>	<p><i>Commento n. 8</i></p>
<p><i>Commento n. 3</i></p>	<p><i>Commento n. 6</i></p>	<p><i>Commento n. 9</i></p>

Data__/__/__

Autori_____

Idea / Progetto_____

FASE 3

Sviluppo e prototipo

Sperimentate una o più idee emerse assicurandovi che le soluzioni siano costruite per le persone e per favorire un impatto reale. La FASE 3, nello specifico, vi permette di delinare dei “prototipi” da programmare, testare e validare.

Come si utilizza:

La tela “PROTOTIPO” può essere compilata in gruppo e prevede la definizione degli obiettivi dell'esperimento, il target di utenti che verrà coinvolto, il con-

testo di applicazione, i risultati attesi, le attività ed il ruolo di ogni attore, i costi e i tempi previsti di realizzazione dell'esperimento selezionato.

PROTOTIPO

Compilare l'intera tavola per definire il quadro completo dell'esperimento.

 OBIETTIVI DELL'ESPERIMENTO
Indicare gli obiettivi che si intende raggiungere.

 MATERIALE & RISORSE UTILI
Di cosa abbiamo bisogno?

 DOVE / CONTESTO
Dove avverrà l'esperimento?

 UTENTI FINALI
Chi sono i destinatari del prototipo?

 BISOGNA ALMENO...
Descrivere l'obiettivo minimo da raggiungere con l'esperimento.

 VALUTAZIONE DELL'ESPERIMENTO
Come verranno valutati i risultati dell'esperimento? (es. survey ecc...)

 STAKEHOLDER ATTIVI E RUOLI
Chi sono gli stakeholder attivi per la realizzazione e a supporto dell'esperimento? E, che ruolo hanno?

STAKEHOLDER	RUOLO

 COSTI TOTALI INDICATIVI
Costi previsti per il prototipo.

 DOCUMENTARE L'ESPERIMENTO
Come documentiamo l'esperimento? (es. riprese video, foto, report ecc...)

 TO DO LIST
Descrivere gli step utili alla realizzazione del prototipo, evidenziando data e tipo di attività.

data/mese	nome dell'attività	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Data__/__/__

Autori_____

Idea / Progetto_____

Discussione PROTOTIPO

Utilizzate questa tela per documentare dialoghi, interazioni e scambi che avvengono nelle diverse fasi di lavoro.

Scrivere il proprio nome prima di commentare!

Scrivi il commento nel Box!

<p><i>Commento n. 1</i></p>	<p><i>Commento n. 4</i></p>	<p><i>Commento n. 7</i></p>
<p><i>Commento n. 2</i></p>	<p><i>Commento n. 5</i></p>	<p><i>Commento n. 8</i></p>
<p><i>Commento n. 3</i></p>	<p><i>Commento n. 6</i></p>	<p><i>Commento n. 9</i></p>

Data__/__/__

Autori_____

Idea / Progetto_____

FASE 3_ATTIVITÀ

Delineare quali attività sono necessarie per completare questa fase.

Nella tavola successiva sarà possibile analizzare singolarmente ogni attività qui identificata.

ATTIVITÀ

Quali sono le attività necessarie in questa fase?

STAKEHOLDER

Chi è coinvolto in ciascuna attività?

RUOLI

Quali sono i ruoli degli attori coinvolti?

RISULTATI ATTESI

Quali sono i risultati desiderabili in questa fase?

A <u>n.</u>				
A _				
A _				
A _				
A _				

Se necessario, stampare nuovamente per aggiungere altre attività all'elenco. Nota importante: numerare in ordine progressivo tutte le attività.

Data__/__/____

Autori_____

Idea / Progetto_____

ATTIVITÀ n. _____

nome dell'attività _____

Indicare con una X a quale FASE del processo si sta facendo riferimento.

- Fase 1. Analizzare il contesto Fase 2. Immaginare possibili scenari Fase 3. Sviluppo e prototipo

OBIETTIVI

Quali sono gli obiettivi di questa attività?

STRUMENTI

Quali sono gli strumenti da utilizzare?

RISULTATI

Quali sono i risultati per ciascun obiettivo?

DURATA

Qual è il tempo utile per raggiungere ogni obiettivo?

Ob. <u>n.</u>				
Ob._				
Ob._				
Ob._				

Se necessario, stampare nuovamente per aggiungere altri obiettivi all'elenco. Nota importante: numerare in ordine progressivo tutti gli obiettivi.

Data__/__/____

Autori_____

Idea / Progetto_____

Discussione FASE 3_ATTIVITÀ

Utilizzate questa tela per documentare dialoghi, interazioni e scambi che avvengono nelle diverse fasi di lavoro.

Scrivere il proprio nome prima di commentare!

Scrivi il commento nel Box!

<p><i>Commento n. 1</i></p>	<p><i>Commento n. 4</i></p>	<p><i>Commento n. 7</i></p>
<p><i>Commento n. 2</i></p>	<p><i>Commento n. 5</i></p>	<p><i>Commento n. 8</i></p>
<p><i>Commento n. 3</i></p>	<p><i>Commento n. 6</i></p>	<p><i>Commento n. 9</i></p>

Data __/__/__

Autori _____

Idea / Progetto _____

PROCESSO

Le varie fasi

La tela “PROCESSO” vi aiuterà a definire un cronoprogramma riportando le varie Fasi (1,2,3) e le tempistiche da prevedere per ogni Attività.

Vi servirà per tenere traccia delle varie fasi e attività definite e fare una sintesi dell'intero progetto. Sarebbe importante compilare la tela con gli stakeholder coinvolti nelle attività o comunicare loro le tempistiche ipotizzate.

Come si utilizza:

Compilate la tavola indicando il numero della Fase e le rispettive attività identificate. Quindi, indicate nella sezione mesi, sulla destra, la durata di ciascuna attività prevista.

PROCESSO

Compilare l'intera tavola per definire il quadro completo dell'intero processo. Trascrivere, quindi, le attività definite nelle tavole "FASE 1,2,3".
 Nella sezione "MESI", ogni quadrato corrisponde ad un mese di attività. Unisci i quadrati per indicare il numero di mesi totali.

FASE

Numero della fase

ATTIVITÀ

Nome dell'attività

Indicare la durata di ogni attività.

In base al numero di attività, se necessario, stampare nuovamente la tavola.

Data ___/___/___ Autori _____

Idea / Progetto _____

Acknowledgements

TASC Toolbox per azioni più sostenibili e collaborative.

Un toolbox di co-design per facilitare processi collaborativi, tra ricerca e impresa, per ideare e progettare concretamente insieme scenari futuri sostenibili.

designed by Denise de Spirito

v 2.0

02/2025

Based on

Menichinelli, M., & de Spirito, D. (2023). OSVH Co-Design Toolbox for Village Hosts (1.0). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7767396>

Menichinelli, M., de Spirito, D., Elizondo Nieva, E., & Paz, I. (2023). OSVH Co-Design Toolbox for Village Hosts (1.5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7853080>

Menichinelli, M., Ferronato, P., Villa Alvarez, D. P., & Real, M. (2019). SISCOCODE Toolbox for Co-Creation Journeys. SISCOCODE. <https://siscocodeproject.eu/wp-content/uploads/2019/09/toolkit-27092019-1.pdf>

Icons by

Gregor Cresnar, Adrien Coquet, Aan Prayoga, Nur Lita, NeueDeutsche, Made x Made, Humamfrom the Noun Project

Licenza Creative Commons CC-BY

